

Коробов Мирзохид Хошимович

доцент кафедры Английского языка и литературы Наманганского государственного института иностранных языков имени Исхокхона Ибрата
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17919690>

БАБУР И БАБУРИДЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ПИСАТЕЛЕЙ ФАРЗОНЫ МУН И АЛЕКСА РЕЗЕФОРДА

Mirzohid Khoshimovich Korobov

BABUR AND THE BABURIDS IN THE WORKS OF WRITERS FARZONA MUN AND ALEX RUTHEFORD

Аннотация:

В статье рассматриваются анализы произведений американской писательницы Фарзоны Мун а также, британских писателей Дианы и Майкла Престона которые под литературным псевдонимом, Алекс Резефорд написали серию исторических романов посвящённую представителям Великой династии бабуридов правящие в Индии более трёх веков.

Abstract: This article is about the works written by American author Farzana Moon and the British writers Diana and Michael Prestons who wrote the books under the pseudonym Alex Rutherford, and the authors of six novels devoted to the representatives of the Great dynasty of Babur.

Ключевые слова: династия, править, традиция, псевдоним, наследие, Индия, Центральная Азия, империя, территория, полководец, правитель, символ богатства, признать.

Key words: dynasty, rule, tradition, pseudonym, heritage, India, Central Asia, empire, territory, general, ruler, symbol of wealth, recognize.

История человечества знает немало династий, управлявших великими государствами, к числу величайших относится династия Бабуридов. Несравненный статус поколения определяется двумя факторами: высоким уровнем государственного управления и богатым литературным наследием. На протяжении столетий это наследие остаётся предметом пристального внимания исследователей, писателей и переводчиков как Востока, так и Запада.

Личность Захириддина Мухаммада Бабура занимает исключительное место в культурной памяти: его художественные тексты и научные сочинения, равно как и государственные заслуги, обусловили устойчивый интерес мировой гуманитаристики; многочисленные работы, посвящённые Бабуру и представителям династии Бабуридов, продолжают выходить по сей день. В качестве примера следует упомянуть поэтессу, прозаика и драматурга Фарзону Мун (Farzana Moon) - представителя англоязычной литературы диаспоры, создавшую корпус текстов о Захириддине Мухаммаде Бабуре и других правителях династии Бабуридов. Писательница пакистанского происхождения, работающая в США, она публиковалась в США, Канаде и Индии; её перу принадлежат историко-биографические и художественные произведения, посвящённые истории Индии и империи Бабуридов. В своих текстах Мун репрезентирует повседневные практики и культурные коды индийского общества, а также осмысляет «восточную» тематику в контексте англоязычной литературной традиции.

Писательница также посвятила ряд произведений шести правителям династии Бабуридов, правившим значительной частью Индии более трёх столетий и во многом определившим траекторию

её социально-культурного и институционального развития в XVI—XVIII веках. В предисловии к одному из своих сочинений Фарзана Мун отмечает, что книга «охватывает богатство истории, культуры и традиций Индии», тем самым задавая рамку комплексного, междисциплинарного рассмотрения материала. Произведения Фарзоны Мун посвящённые бабуридам:

1. *Babur, The First Moghul In India (Бабур - первый могол в Индии)*
2. *The Mogul Exile (Хумаюн-Шах. Потеря и возвращение государства)*
3. *Divine Akbar and Holy India (Великий Акбар и святая Индия)*
4. *The Mogul Hedonist (Джахангир-Шах)*
5. *Glorious Taj and Beloved Immortal (Shah Jahan) (Славный венец и вечная любовь (Шах-Джахан))*
6. *The Mogul Saint of Insanity (Аурангзеб Аламгир. Любящий святой — правитель. Переводы наши-автора)*

Первая книга Фарзоны Мун называется «*Babur, The First Moghul In India*» (Бабур – первый Могол в Индии) и посвящена Захириддину Мухаммаду Бабуру. В ней говорится, что Бабур – шестой потомок Тимура по отцовской линии и пятый потомок Чингисхана по материнской линии. В книге рассказывается о правлении Бабура в Кабуле и Индии, о знаменитом алмазе «Кох-и-Нур», о том, что Бабур построил множество садов, дворцов, мечетей и медресе. Автор описывает Захириддина Мухаммада Бабура как царя, который сражался не ради материального богатства, а ради богатства знаний. В произведении отмечается, что Бабур получил прозвище «Тигр» за свою храбрость, а про-

звище Каландар-шах – за щедрость, раздачу бедным и нуждающимся богатств, равных сокровищнице пяти королевств. В книге также художественно истолкована его смерть, столь же величественная, как и его жизнь, основанная на исторической правде. Кроме того, автор убедительно описывает в своём произведении, как Бабур пожертвовал жизнью ради спасения своего любимого сына Хумаюна, а в конце жизни он дал совет своему сыну Хумаюну: «Не иди против своих братьев, даже если они этого не заслуживают». Из срока восьми лет жизни Захириддин Мухаммад Бабур около тридцати шести он осуществлял верховную власть, положив начало династии Бабуридов, господствовавшей на значительной части Индийского субконтинента свыше трёх столетий. Наряду с корпусом текстов, оставленным представителями династии, их материальное и архитектурное наследие — от садово-дворцовых ансамблей до мавзолеев и мечетей — поныне относится к числу канонических памятников мировой культуры.

Вторая книга автора называется «*The Mogul Exile*» (Потеря и возвращение государства) и посвящена второму правителю Великих Бабуридов Насириддину Мухаммаду Хумаюншаху. Произведение начинается с описания борьбы Хумаюна в Агре с предательством своих кровных братьев и афганской знати в Индии. В произведении автор также описывает, как Хумаюн лишился трона из-за предательства и обмана своих братьев. Кроме того, в произведении приводится информация о женитьбе Хумаюна на Хамидабану и рождении Акбаршаха. В произведении подчёркивается, что Хумаюн и его родственники были вынуждены покинуть страну после рождения Акбара, а также то, что маленький Акбар был взят в заложники братом Хумаюна, Камраном. Кроме того, Хумаюн и его жена поселились во дворце шаха Тахмаспа в Иране, где для них были созданы все условия, а их отношения были раскрыты посредством прекрасных сюжетов. Из вышесказанного следует, что одна из важнейших задач литературы, независимо от языка, на котором она создана, — это описание жизненной действительности не напрямую, а посредством художественных фактур и художественных образов. Автор Фарзона Мун также описывает быт Бабура и бабуридов, традиции государственности, бесценный исторический памятник и наследие, которые они оставили после себя, история их искусства, была выражена художественно на высоком уровне, на основе ясных исторических свидетельств. Мастерство писателя Ф.Муна заключается в том, что она сумела мастерски создать художественные тексты, которые являются её творческими работами. Через свои произведения она выражает человеческие эмоции, чувства, волнение, страдания и скорбь, тем самым воздействуя на слушателя или читателя. В таких случаях она иногда использует такие образные средства, как преувеличение, иногда аналогию. Фарзона Мун умело использовала в своих произведениях практически все виды художественных текстов. Это: повествовательные тексты (Le texte narratif); описательные тексты (Le texte descriptif);

объяснительные тексты (Le texte argumentatif); дидактические тексты (Le texte explicatif); информативные тексты (Le texte informative); императивные тексты (Le texte injonctif); Эмоционально экспрессивные тексты (Le texte expressif) [Матёкубова Д. 2008]. Любой читатель, ознакомившийся с произведениями Фарзоны Мун, узнает об образе жизни той эпохи, о борьбе за мир и процветание, о различных отношениях между людьми и самое главное, о социально-политической жизни той эпохи и непосредственно проникнется духом империи Бабура.

Как уже упоминалось выше об истории и традициях великой династии, основанной в Индии Захириддином Мухаммадом Бабуром, и её возвышении, на мировой литературной арене, а также сегодня публикуется множество новых произведений искусства, авторы этих произведений известны читателям по всему миру, и их книги читаются с любовью.

Одними из таких писателей являются Диана и Майкл Престон, работающие вместе под псевдонимом Алекс Резерфорд. Диана и Майкл окончили Оксфордский университет по специальности «Современная история и литература». Диана и Майкл много путешествовали, посетив более 140 стран мира, и эти поездки очень помогли им в написании их книг. Они активно использовали фонды многочисленных библиотек и архивы стран, которые посещали. Диана посетила все места, упомянутые в её произведениях, своими глазами увидела места событий, познакомилась с ними, познакомилась с условиями жизни, традициями и обычаями местного населения, тем самым пытаясь проникнуться переживаниями своих героев. «Одно из наших любимых мест — Индия, где мы провели год нашей жизни. Работа над книгой «Слеза на щеке времени» о строительстве Тадж-Махала привела нас к изучению истории великой династии Моголов [A.Rutherford. 2024]. Чтобы собрать информацию, мы прочитали всё, что связано с правителями Моголов», — говорит Диана Престон.

С 2009 года Диана и Майкл Престон публикуют исторические романы под псевдонимом Алекс Резерфорд под названием «Империя Великих Моголов». Как и в других произведениях, авторов интересуют характеры и внутренние переживания героев. Создавая художественное произведение, авторы стремились к тому, чтобы герои, события, окружающая среда и условия, в которых они жили, стали ближе читателям, позволяя им ощутить атмосферу того места и времени. Романы этой рубрики рассказывают о славном прошлом, битвах и конфликтах империи Бабура. Они охватывают три столетия событий и освещают историю шести правителей-падишахов династии Бабура, каждый из которых воспринимается как отдельная личность. Первое произведение авторов называлось «*Raiders from the North*» и было опубликовано в 2009 году. Этот роман посвящён великому полководцу, правителю и поэту Бабуру, в нём рассказывается о походе Бабура из Центральной Азии в Индию в 1525 году, о созданной им империи, простирающейся от гор Афганистана, полей Кашмира до

лесов Бенгалии. В нём также рассказывается об основании империи, равной одной шестой части мира, описывается чья храбрость на поле боя, амбициозные цели и страсть к прекрасному. Авторы отмечают, что имя династии Бабура стало с восхищением узнаваться в далёкой Европе как символ власти и богатства. Это произведение было переведено на русский язык переводчиком В.Е. Волковским в 2012 году и опубликовано в 2012 году под названием «Вторжение в рай».

Второе произведение называется «*Brothers at War*» и было опубликовано в 2010 году. Произведение посвящено второму императору Великих Бабуридов Хумаюну, старшему сыну Бабура, и повествует о начале правления Хумаюношаха, потере им государства и его борьбе за его возвращение не только с внешними силами, но и с собственными братьями. Роман был переведён на русский язык переводчиком Ю.К. Рыбаковой и опубликован в 2015 году под названием «Великий Могол».

Следующий исторический роман из цикла «Империя Великих Моголов» называется «*Ruler of the World*» и был опубликован в 2011 году. Произведение посвящено справедливому и мудрому царю Акбару, величайшему представителю династии Великих Бабуридов, и его правлению. Произведение было опубликовано на русский язык переводчиком В.Д.Юргайтите и опубликован в 2015 году под названием «Владыка мира».

Произведение «*The Tainted Throne*» было опубликовано в 2012 году и охватывает период правления Джахангира-шаха, повествуя об атмосфере недоверия и соперничества между отцом и сыном, и о распаде сильной и прочной державы под влиянием этой атмосферы. Роман был переведён на русский язык в 2017 году переводчиком А.С.Петуховым под названием «Осквернённый трон» и опубликован в 2018 году.

Следующее произведение авторов называется «*The Serpent's Tooth*» (Зуб змеи) и опубликовано в 2013 году. В произведении описывается правление Шах-Джахана, построившего великолепный Тадж-Махал в память о своей любимой жене Мумтаз-Махал, и период наивысшего расцвета династии Бабуридов.

В 2015 году вышел следующий роман, посвящённый Бабуридам, «*Traitors in the Shadows*»

(Предатели в тени). В нём рассказывается история отречения Шах-Джахана и восшествия на престол Аурангзеба, упадка некогда могущественной и славной империи, территория которой расширилась, но ослабла. При создании вышеупомянутых произведений авторы опирались на произведения «Бабурнаме», «Хумаюннаме», «Акбарнаме», воспоминания местных жителей, почерпнутые во время их путешествий в Индию, а также на информацию, услышанную ими и полученную в библиотеках. Кроме того, при создании информации о периоде после правления Акбара были использованы источники, записанные многими европейскими купцами, врачами и политиками, ставшими свидетелями последних лет правления династии Бабура.

В конце каждой книги приводится историческая справка, объясняющая, какие сведения, приведённые в произведении, правдивы, а какие вымышлены и с какой целью они были приведены. Исторические романы Алекса Резерфорда из рубрики «Империя Великих Моголов» также были переведены на бенгальский язык бенгальским писателем Садекулом Ахсаном Калло.

В заключение можно сказать, что интерес к основателю династии Бабура Захириддину Мухаммаду Бабуру, его потомкам и богатому наследию, оставленному ими, по-прежнему актуален для писателей и переводчиков со всего мира.

Использованные литературы и ресурсы:

1. Moon Farzana. (1997). Babur the first mogul in India. Preface. Mehra Offset Press, Delhi.
2. Матёкубова Д. (2008). Бадий матнинг лисоний таҳлили. Маърузалар матни. АНДУ.
3. Бабур З.М. Бобурнома. (2015). Ташкент: Янги аср авлоди.
4. Захириддин Мухаммад Бабур. (2016). Бабуриды: библиография. Москва: Восточная литература.
5. Караева Б.Х. (2022) Царь, поэт, учёный, незаурядная личность: Захир ад-дин Мухаммад Бабур. Вестник БАЕ.
6. Alex Rutherford. Empire of the Moghuls. <http://empireofthemoghul.com/about-the-author/alex-rutherford-qas/#question1>